

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОТАЦИОННЫХ ОРУДИЙ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579402>

Атаханов Ислон Саидович

ст.учитель Ургенчский государственный университет

Аннотац ия:	<i>В статье предложено новое роторное почвообрабатывающее орудие для поверхностной обработки почвы, которое основано на анализе существующих конструкций. Этот инструмент может использоваться как отдельный агрегат, так и в составе комбинированных станков. Обеспечивает эффективное прочесывание сорняков, сбрасывание их на поверхность поля, одновременное крошение, создание рассыпчатой структуры почвы и сворачивания семенных ящиков для сгребания посевов.</i>
Ключев ые слова:	<i>Ротационная машина, вычисление сорняков, обработка поверхности.</i>

Введение

В составе современных комбинированных почвообрабатывающих машинах широко используются ротационные бороны и катки различной конструкции. В отдельных случаях они применяются и как отдельные орудия для поверхностной обработки почвы. При этом, в зависимости от конструкции, они обеспечивают рыхление верхнего слоя почвы, крошение комков, уничтожение сорняков, выравнивание и прикатывание поверхности поля [1].

Одна из важнейших задач, которую должны решать рабочие органы данного типа – это борьба с сорными растениями. Учитывая, что механический способ борьбы с сорняками является одним из наиболее экологически безопасных, изучение и совершенствование рабочих органов, обеспечивающих, наряду с качественной подготовкой почвы, эффективное уничтожение сорняков является весьма актуальным.

Известно, что многолетние корневищные сорняки (пырей корневищный, острец, хвощ полевой, крапива, тысячелистник) и корнеотпрысковые (осот полевой, бодяк полевой, горчак розовый, молочай, вьюнок полевой) размножаются вегетативным способом. Из

всего многообразия родов и видов сорняков – это наиболее злостные и трудноискоренимые сорные растения. Подрезание корней при вспашке и других обработках почвы не приводит к полному их уничтожению. Оставшиеся в почве подземные побеги, и корни размножения выгоняют на поверхность еще большее количество новых растений, чем было уничтожено их при обработке [2]. Для борьбы с сорняками данной группы, особенно в засушливых зонах, эффективным механическим приемом является вычесывание корневищ и сбрасывание их на поверхность поля для иссушения.

Кроме того, основным признаком почвозащитных систем обработки почвы является оставление на поверхности поля послеуборочных остатков и сохранение их как возможно дольше. Послеуборочные остатки защищают почву от водной и ветровой эрозии, способствуют накоплению влаги, уменьшают ее испарение. Такая система обработки называется – мульчирующей [3, 4].

Производителями почвообрабатывающей техники предлагается множество различных моделей машин, обеспечивающих вычесывание сорных растений. В основном это машины, оборудованные ротационными боронами. Среди них можно отметить борону кольцевую модульную «ЛидерБКМ», которая имеет двухрядное расположение рабочих органов, выполненных в виде батарей конических колец диаметром 700 мм и расположенных под углом атаки 25° [5]. Известны также многооперационный каток [6], почвообрабатывающий каток [7], борона дисковая [8, 9], орудие для послойной обработки почвы [10] и другие. Однако, несмотря на большое разнообразие, известные ротационные машины и рабочие органы не всегда обеспечивают полное вычесывание корневищ сорных растений, сбрасывание их на дневную поверхность поля, а также одновременное создание мелкокомковатой структуры почвы.

Результаты и дискуссия

В целях решения указанной проблемы в Казанском государственном аграрном университете разрабатывается ротационное орудие для поверхностной обработки почвы (рис.1).

Рисунок 1 – Ротационное орудие для поверхностной обработки почвы:

а – общий вид сверху; б – общий вид сзади

Ротационное орудие состоит из рамы 1 с прицепным механизмом 2, передней и задней поперечных балок 3 и 4 соответственно, на которых закреплены дисковые батареи 5. Дисковые батареи 5 состоят из отдельных секций (рис. 2а), включающих в себя два диска 6, которые установлены на изогнутой оси 7 с возможностью свободного вращения. При этом плоскости вращения этих двух дисков образуют между собой угол α (рис. 2в). Изогнутые оси 7 секций соединены между собой неподвижно и образуют цельную батарею. При этом линии изгиба изогнутых осей 7 каждой секции лежат в одной плоскости, отклоненной от вертикали в сторону поступательного движения орудия V_e на угол φ (рис. 2б), при котором обеспечивается минимальное расстояние между дисками 6 на уровне поверхности поля в зоне выхода их из почвы. Значение угла φ , удовлетворяющее этому условию, определяется по формуле:

$$\varphi = \arccos(1 - (a/R)) ,$$

где a – глубина погружения дисков в почву, R – радиус дисков.

Рисунок 2 – Секция дисковой батареи:

а – вид сверху секции дисковой батареи; б – вид сбоку секции дисковой батареи; в – вид А секции

При необходимости, для обеспечения полного перекрытия обрабатываемой зоны по всей ширине захвата агрегата, дисковые батареи 5 могут быть установлены более чем в два ряда.

Ротационное орудие для поверхностной обработки почвы работает следующим образом.

При проходе орудия по полю, предварительно обработанному дисковыми или лаповыми рабочими органами, диски b надрезают поверхностный слой и заглубляются в почву на глубину a . В процессе движения, за счет сил трения, диски b вращаются в направлении поступательного движения агрегата. При этом за счет того, что диски b каждой отдельной секции установлены на изогнутой оси 7 и образуют между собой угол α , происходит сужение междискового пространства в ее задней части. По мере движения орудия, поверхностный слой почвы, срезаемый дисками, проходя через междисковое пространство, подвергается сжатию дисками b и крошится на более мелкие структурные элементы. В целях лучшего крошения почвенных комков, зажатия и захватывания корней сорных растений дисками в междисковом пространстве, неподвижно соединенные между собой и образующие батарею, изогнутые оси 7 секций устанавливаются так, чтобы линии их изгиба лежали в одной плоскости, отклоненной от вертикали в сторону поступательного движения агрегата V_e на угол φ . При выполнении этого условия обеспечивается минимальное междисковое расстояние на уровне поверхности поля в зоне выхода режущей кромки дисковых рабочих органов из почвы. Тем самым достигается более лучшее крошение почвы и захватывание корней сорных растений.

При дальнейшем движении и вращении дисковых рабочих органов зажатые между ними корни сорных растений извлекаются из почвы и выбрасываются вместе с ней на поверхность поля.

Ротационное орудие может быть использовано для поверхностной обработки почвы, как отдельный агрегат, так и в составе комбинированных почвообрабатывающих машин.

Выводы

Таким образом, в процессе работы, ротационное орудие для поверхностной обработки почвы обеспечивает эффективное вычесывание сорняков, сбрасывание их на дневную поверхность поля с одновременным крошением, созданием мелкокомковатой структуры почвы, а также прикатанного семенного ложе для посева сельскохозяйственных культур.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Валиев А.Р. Машины для предпосевной подготовки почвы и посева сельскохозяйственных культур: регулировка, настройка и эксплуатация. Учебное пособие / А.Р. Валиев, Б.Г. Зиганшин, Н.И. Семушкин, С.М. Яхин. – Казань: изд-во Казанского ГАУ, 2013. – 156 с.
2. Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии: Учебное пособие для вузов / Г.И. Баздырев. – М.: Изд-во МСХА, 1993. – 242 с.
3. Габдрахманов И.Х. Система земледелия Республики Татарстан. Инновации на базе традиций / И.Х. Габдрахманов,
4.
5. Р.И. Сафин, А.Р. Валиев и др. – Ч.1. Общие аспекты системы земледелия. – Казань: Центр инновационных технологий, 2013. – 168 с.
6. ASABE Standards, 2005. EP291.3 FEB2005: Terminology and Definitions for Soil Tillage and Soil-Tool Relationships, 51st ed. ASABE, St. Joseph, MI.
7. Патент № 2402895 РФ, МПК 7 А01В29/04.
8. Почвообрабатывающее устройство и рабочий орган для обработки почвы/ А.И. Дрёмов, В.П. Колинко, П.В. Колинко, А.П. Чернышов. – Заявлено 22.07.2009. Оpubл. 10.11.2010. Бюл. 31.
9. Патент № 2281631 РФ, МПК 7 А 01 В 29/04.
10. Многооперационный каток / И.Б. Борисенко, П.И. Борисенко, В.М. Дринча и др. – Заявлено 22.02.2005. Оpubл. 20.08.2006. Бюл. № 23.
11. Патент № 2391804 РФ, МПК 7 А01В29/04.
12. Почвообрабатывающий каток / В.А. Геер.
– Заявлено
13. 30.20.2008. Оpubл. 20.06.2010. Бюл. № 17. 8. Патент № 2366138 РФ, МПК 7 А01В 21/00, 7/00. Борона дисковая / В.И. Богатырев, И.Н. Рябцев. – Заявлено 12.03.2008. Оpubл. 10.09.2009. Бюл. 25.
14. 10. Патент № 2041578 РФ, МПК 7 А01В 21/08. Дисковая борона / С.А. Инаекян, В.В. Коломиец, В.М. Гончаренко. – Заявлено 08.12.1993. Оpubл. 20.08.1995. Бюл. 24
15. 11. Патент № 2283559 РФ, МПК 7 А01В 49/02. Орудие для послойной обработки почвы / В.Б. Рыков, В.И. Таранин, Г.Л. Рыкова и др. – Заявлено 30.03.2005. Оpubл. 20.09.2006. Бюл. 26.